

1. Ягодные культуры: учебное пособие / В.В. Даньков, М.М. Скрипниченко, С.Ф. Логинова, Н.Н. Горбачёва. СПб.: Лань, 2022. 192 с.
2. Производство земляники садовой в открытом и защищенном грунтах: учебное пособие / Ф.А. Мусаев, О.А. Захарова, Д.Е. Кучер, Н.Г. Байбобоев. Рязань: РГАТУ, 2020. 238 с.
3. Гост р 53135-2008 Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая.
4. Питомниководство садовых культур: учебник / Н.П. Кривко, В.В. Чулков, Е.В. Агафонов, В.В. Огнев. СПб.: Лань, 2021. 368 с.
5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://osemenah.ru/yagoda/klubnika/721-sorta-klubniki-dlja-urala.html#27>.

УДК: 634.75

ВЫРАЩИВАНИЕ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Cultivation of garden strawberries in the conditions of the Middle Urals

А.В. Самоделкина, студентка

Уральский государственный аграрный университет

Е.Ю. Невоструева, кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник Свердловской ССС

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

М.Ю. Карпухин,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Уральский государственный аграрный университет

Аннотация

В данной статье рассматриваются биологические особенности земляники садовой. Рассказано о питательных и лечебных свойствах растения, сроках и способах посадки, подходящих для Среднего Урала. Приведены самые распространенные виды размножения. Более подробно прописано об основных болезнях и вредителях земляники и мерах борьбы с ними. Также дается пример сортамента земляники уральской селекции.

Ключевые слова: земляника садовая, Средний Урал, подбор сортов, посадка, садоводство

Summary

This article discusses the biological features of strawberry garden. It tells about the nutritional and medicinal properties of the plant, the timing and methods of planting suitable

for the Middle Urals. The most common types of reproduction are given. It is written in more detail about the main diseases and pests of strawberries and measures to combat them. An example of the sorting of strawberries of the Ural selection is also given.

Keywords: strawberry garden, Middle Urals, selection of varieties, planting, gardening.

Земляника садовая (*Fragaria × ananassa* Duch) - это спонтанно возникший в культуре гибрид двух систематически близких американских видов: чилийской и виргинской. Это многолетнее вечнозеленое травянистое растение с неоппадающими на зиму листьями, постепенно отмирающими и заменяющимися новыми [5].

Земляника садовая была и на долгие годы остается наиболее популярной ягодной культурой. Она является одной из самых скороспелых культур, начинает плодоносить со следующего года после посадки. Другим важным качеством земляники является раннее созревание: она начинает созревать в конце июня – начале июля. Скороплодность, раннеспелость, высокая урожайность, прекрасные вкусовые качества – все эти достоинства по праву ставят ее на первое место среди ягодных культур.

Ягоды лучших сортов земляники обладают прекрасным вкусом, гармоничным сочетанием сахаров и кислот, нежной консистенцией мякоти и приятным ароматом. Они имеют привлекательный внешний вид, красивую окраску от светло-розовой до темно-красной и являются десертным продуктом. Кроме привлекательного внешнего вида, нежного вкуса и изысканного аромата ягоды земляники садовой обладают массой полезных свойств [6]. В ягодах содержится до 10% сахаров, 1,8% органических кислот, 1,3% белков, до 1% пектиновых веществ, аминокислоты, минеральные соли.

Лечебные свойства земляники зависят от содержания в ней биологически активных веществ – витаминов. В первую очередь – это витамин С (до 60 мг%) и витамины группы Р (150-200 мг%).

Подходящая почва под посадку лучше всего среднесуглинистая. Следует избегать тяжелых почв - повышенная опасность уплотнения почвы или ее заплывания [4]. Легкие песчаные и супесчаные почвы окультуривают внесением органики до 20 кг на 1 кв.м. Торфянистые почвы окультуривают внесением глины 5-8 кг на 1 кв.м. Грунт тщательно перемешивают на глубину 20-30 см.

Сроки посадки. Садовая земляника по биологическим особенностям относится к тем культурам, которые можно сажать в течение всего периода вегетации, с ранней весны до осени. Срок посадки определяется готовностью рассады к посадке.

На Среднем Урале лучшими сроками посадки являются: летний (конец июля - август) и весенний - с конца апреля по середину мая. В эти периоды бывает наиболее благоприятное сочетание погодных условий (хорошая влажность воздуха и почвы, среднесуточная температура воздуха не менее 10° С), способствующих хорошей приживаемости и дальнейшему развитию кустов [1].

Способ посадки. Новые посадки делают на освободившейся овощной гряде. Предшествующие культуры – лук, чеснок, редис, морковь, столовая свёкла, салат, петрушка, шпинат, укроп, сельдерей, горох, бобы, фасоль и цветы (бархатцы, ноготки, петунья, тюльпаны, нарциссы).

Лучший способ размещения растений 60-80 см между рядами и 20-25 см в рядах. Грядовая посадка приемлема в низких местах с близким уровнем грунтовых вод. На гряде шириной 1 м размещают два ряда. Точка роста (сердечко) не должна заглубляться в почву. После посадки земляники нужен обильный полив. В перерывах между поливами проводят рыхление. При весенней посадки нужно удалять цветоносы, а в течение лета проводить прополки, рыхление, при отсутствии дождей - регулярные поливы.

Способы размножения. В природе существует два способа размножения растений: половой (семенной) и вегетативный. Семенное размножение применяют при выведении новых сортов селекционерами, а также при размножении мелкоплодной ремонтантной безусой земляники [2].

При вегетативном размножении у маточных растений образуются розетки, которые используют в качестве рассады. Розетки на побегах большинства сортов в условиях Среднего Урала при достаточной влагообеспеченности образуются с середины июня – по первую декаду июля. Укоренение же происходит в более поздние сроки – с конца июля и до начала октября.

В зависимости от времени образования и укоренения розеток молодые растения к осени имеют различные степени развития. Наиболее развитые из них образуются на первых порядках, которые укореняются в июле-начале августа.

Основные болезни и вредители земляники и меры борьбы с ними

Заболевания земляники. Земляника очень подвержена любым. Главные и наиболее опасные среди заболеваний – грибные болезни. Вирусные болезни чаще всего появляются при выращивании посадочного материала [7].

В мировой литературе описано около 76 грибных заболеваний. Наибольший вред среди всех заболеваний приносят болезни увядания, серая гниль, мучнистая роса и различные пятнистости.

Фузариозное увядание. Заболевание является достаточно опасным. Потери от данного заболевания могут составлять половину всего урожая ягод и розеток. Заболевание вызывают патогены рода *Fisarium*, в растение они могут

проникать через корень, выделяют огромное количество токсинов и приводят к отмиранию сосудов.

Первые признаки этого заболевания – некроз по краям листа и увядание куста. Черешки и листья постепенно буреют, становятся коричневыми и в последующем отмирают. Чаще всего фузариозное увядание проявляется в фазе налива и созревания ягод. Гибель куста происходит через 1,5 месяца после начала первых признаков болезни.

Меры защиты. Соблюдение севооборота – главная мера защиты. При обнаружении фузариозного увядания растение необходимо удалить. Мерами защиты являются – внесение большого количества оксида калия или извести в почву, а также мульчирование полей.

Бурая пятнистость. Возбудитель заболевания – гриб *Marssonina potentillae*. Заражение грибом происходит через нижнюю часть листа. Болезнь поражает практически весь куст – пластинки и черешки листьев, цветоносы, чашелистики и усы. На листьях и пластинках появляется большое количество бурых пятен разного размера. После этого на пятнах появляются черные блестящие вздутия, в них и находятся споры гриба. Эти пятна однородного цвета, без каймы. Сильно пораженные листья становятся пурпурными и отмирают.

Меры защиты. Если вдруг были замечены следы заболевания – больные листья необходимо срезать и сжечь. Поврежденные плоды также нельзя оставлять. Для профилактики не следует загущать посадки. Из специальных химических препаратов применяют – «Фитоспорин», бордоская жидкость и тд, из народных средств хорошо подходит марганцовка, древесная зола.

Морщинистость. Листья недоразвиты. На листьях появляются хлоротичные небольшие пятна, которые и делают листья морщинистыми. Лист часто не раскрывается полностью, оставаясь сложенным по главной жилке. Жилки становятся светлыми, имеют вид стекла, затем на них появляются хлоротичные и некротичные пятна. Данный вирус переносит тля, а также морщинистость распространяется вместе с посадочным материалом.

Вредители земляники

Малинно-земляничный долгоносик. Это жуки, длиной 2-3 мм, сероватый с черным оттенком. Во время бутонизации самки откладывают яйца в бутоны, при этом подгрызая цветоножки. Личинки, появившиеся из яиц, остаются внутри бутонов.

Данный жук питается на молодых листьях, выгрызая в них дырки. Наибольший вред они наносят ранним сортам земляники [7].

Меры защиты. Обязательная уборка растительных остатков и рыхление почвы в междурядьях. Уничтожают вредителя и с помощью ловушек. В период

бутонизации растения опрыскивают настоем древесной золы, а также настоем полыни или горчицы.

Земляничный листоед. Это небольшой желто-бурый жук, длиной 3-4 мм с черным брюшком. Перед цветением земляники самки откладывают яйца в ранее выгрызенные отверстия в листьях.

Повреждает листья земляники, выгрызая в них мякоть. Обычно листоед уничтожает от 40 до 60 % листовой массы – это может привести в дальнейшем к полной потери урожая.

Болотная долгоножка. Обычно такой вредитель повреждает землянику, которая растет на участках в низинах с торфяными почвами. Личинки, находясь в почве питаются корнями растений, а ночью выползают наружу и подгрызают основания стеблей. Наибольший вред наносят во второй половине июня.

Меры защиты. Лучший способ борьбы – приманка. Приманки делают из коровьего и конского навоза, из листьев растений.

Сортимент земляники садовой для условий Среднего Урала:

1. Даренка. Сорт зимостойкий, урожайный, раннего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый. Усообразовательная способность высокая, устойчив к пятнистости листьев. Ягоды темно-красные, крупные, сердцевидной формы. Мякоть темно-красная, плотная, хорошего кисло-сладкого вкуса [3].

2. Дуэт. Сорт высокозимостойкий и урожайный, раннего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый. Усообразовательная способность средняя, отличается высокой устойчивостью к земляничному клещу и пятнистостям листьев. Ягоды красные, крупные, правильной тупоконической формы. Вкус сладко-кислый с ароматом.

3. Гейзер. Сорт зимостойкий, урожайный, среднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый. Усообразовательная способность средняя, устойчив к земляничному клещу и пятнистостям листьев, средне – к серой гнили. Ягоды оранжево-красные, крупные, тупоконической формы, кисло-сладкого вкуса.

3. Акварель. Сорт зимостойкий, урожайный, среднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый. Усообразовательная способность средняя, устойчив к земляничному клещу и пятнистостям листьев, средне – к серой гнили. Ягоды красные, крупные, тупоконической формы. Вкус кисло-сладкий.

Таким образом можно сделать выводы по представленной работе. Земляника садовая - популярное ягодное растение, одна из ценнейших садовых культур как пищевого, так и лекарственного значения. Значительный интерес для районирования земляники представляет повышение экологической устойчивости сортов, в том числе и к воздействию фитофагов и патогенов. На

урожайность культуры наиболее отрицательно сказывается её подверженность болезням и особенно вредителям. Изучение садовой земляники позволило выявить видовой сортимент, подходящий под условия Уральского климата. Благодаря именно этим сортам землянику можно спокойно выращивать в условиях Среднего Урала и не переживать за вред кустов от холодных зим.

Библиографический список

1. Бирюков М.П., Бочаров В.И., Нащекина А.С., Чистякова Л.И. Садоводство Среднего Урала. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. 420 с.
2. Стольникова Н.П. Промышленная культура земляники в Сибири / Н.П. Стольникова, В.И. Лугов; НГАУ, НИИИ+СС им. М.А. Лисавенко. Новосибирск, 2009. 207 с.
3. Районированные и перспективные сорта для садоводства Урала. Свердловская селекционная станция садоводства – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Екатеринбург, 2019. 171 с.
4. Мусаев Ф.А., Захарова О.А., Кучер Д.Е., Байбоев Н.Г. Производство земляники садовой в открытом и защищенных грунтах: учебное пособие. Рязань: РГАТУ, 2020. 238 с.
5. Основы сельскохозяйственных пользований: учебное пособие для СПО / Г.Г. Романов, Г.Т. Шморгунов, Р.А. Беляева ; под редакцией Н.М. Большакова и Г.Г. Романова. СПб.: Лань, 2021. 300 с.
6. Инновационные технологии в АПК: материалы Международной научно-практической конференции 21-23 ноября 2018 г. / под общ. ред. В.А. Бабушкина. Мичуринск: Изд-во Мичуринского ГАУ, 2018. 353 с.
7. Советы специалистов. Земляника. Издательский дом МСП, 2003. 160 с.

УДК 634.11

ВРЕДИТЕЛИ ЯБЛОНИ ДОМАШНЕЙ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ

Pests of the domestic apple tree and their control measures

А.В. Чернеев, студент

М.Ю. Карпухин,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Уральский государственный аграрный университет

Аннотация

Статья поднимает тему важности, как правильного распознавания вредителей яблони домашней, так и определения корректных мероприятий по их искоренению. Описываются морфология вредителей, их развитие и необходимые меры борьбы.